

Präferenzen von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen hinsichtlich Interventionen zum Gewichtsmanagement

Johanna Breilmann¹

¹ Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II, Universität Ulm, Günzburg, Deutschland

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16918380>

Hintergrund: Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen sind aufgrund ihrer Erkrankung, der daraus resultierenden medikamentösen Behandlung und bestehender Alltagsschwierigkeiten besonders vulnerabel hinsichtlich einer übermäßigen Gewichtszunahme. Um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und das Komorbiditätsrisiko zu vermindern, ist es wichtig die Betroffenen beim Halten bzw. Erreichen eines gesunden Gewichts zu unterstützen. Bislang fehlen in Deutschland jedoch evaluierte Interventionen in der psychiatrischen Versorgung, obwohl zwei psychiatrische S3-Leitlinien Interventionen zum Gewichtsmanagement empfehlen (1,2).

Zielsetzung: In der vorliegenden Studie sollen die Präferenzen von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen hinsichtlich Ernährungsschulungen erfasst werden.

Methode: In diese Querschnittsstudie wurden Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen (18-65 Jahre) eingeschlossen. Die Erfassung der Betroffenenperspektive erfolgte quantitativ mittels Interviews (stationäre Patienten und Patientinnen) und eines Online-Surveys (Betroffene im häuslichen Umfeld) anhand eines eigens für diese Studie entwickelten Fragebogens. Die Daten wurden deskriptiv ausgewertet.

Ergebnisse: Es wurden 114 Personen mit schweren psychischen Erkrankungen befragt (60% Frauen; $40,7 \pm 13,4$ Jahre; 64% schwere Depression, 26% Schizophrenie, 10% bipolare Störung). Im Mittel waren die Befragten adipös (BMI $30,9 \pm 9,0$). 53% der Befragten wünschen sich eine Ernährungsschulung, wobei 64% dieser eine Ernährungsschulung im Einzelkontakt bevorzugen. Die hauptsächlich gewünschten Inhalte sind Unterstützung hinsichtlich der Impulskontrolle beim Essen (66%), Unterstützung bei der emotionalen Verarbeitung der körperlichen Veränderung (Selbstwertgefühl) (65%), Unterstützung eines geregelten Essverhaltens (63%) und Vermittlung von Informationen über gesunde Ernährung und Gewichtsentwicklung (60%). Der Großteil der Befragten wünscht sich 4-10 Schulungstermine à 45-60 Minuten Dauer. 63% wünschen sich eine Internetseite mit begleitenden Informationen zur Ernährungsschulung oder ein Online-Tool bzw. eine Handy-App zur Unterstützung.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die gewonnenen Informationen zeigen die Präferenzen der Betroffenen hinsichtlich der Durchführung von Ernährungsschulungen. Etwa 50% der Befragten würden sich eine Ernährungsschulung zum Gewichtsmanagement wünschen, bevorzugt im Einzelkontakt. Die Länge und Häufigkeit der Schulungstermine entspricht dem gängigen Zeitrahmen. Die gewünschten Inhalte deuten einen Fokus auf spezielle Ernährungsthemen im Kontext der psychischen Erkrankung an, was impliziert, dass Ernährungsschulungen gezielt auf die Bedürfnisse von Menschen mit psychischen Erkrankungen ausgerichtet sein sollten. Ein digitales Tool zur Unterstützung der

Schulung würde von vielen Betroffenen begrüßt werden. Die gewonnen Erkenntnisse liefern wichtige Anhaltspunkte für die Erstellung von Ernährungsschulungskonzepten für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und können die Basis für die Entwicklung geeigneter Gewichtsmanagementinterventionen bilden.

Quellenangaben:

- (1) DGPPN (Hg). S3-Leitlinie Schizophrenie. Version 1.0 (2019)
- (2) Gühne U, et al. S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. DGPPN. 2. Aufl., Springer, Berlin (2019)